

O‘ZBEKISTONDA OLIY TA’LIM XIZMATLARI KO‘RSATISHNING RIVOJLANISH HOLATI TAHLILI

Yusupova I.R.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Iqtisodiyot kafedrasida katta o‘qituvchisi, mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18629727>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda oliy ta’lim xizmatlari ko‘rsatishning rivojlanish holati va imkoniyatlari yoritib berilgan. Shuningdek, O‘zbekistonda oliy ta’lim xizmatlari ko‘rsatishning rivojlanish holati tahlilini samarali amalga oshirish yuzasidan xulosa keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Ta’lim, oliy ta’lim, ta’lim xizmatlari, holat, tahlili, tashkilot.

Аннотация. В данной статье рассматривается состояние развития и возможности системы высшего образования в Узбекистане. Также приводятся выводы об эффективной реализации анализа состояния развития системы высшего образования в Узбекистане.

Ключевые слова. Образование, высшее образование, образовательные услуги, состояние, анализ, организация.

Abstract. This article discusses the development status and opportunities of higher education services in Uzbekistan. It also provides a conclusion on the effective implementation of the analysis of the development status of higher education services in Uzbekistan.

Key words. Education, higher education, educational services, status, analysis, organization.

Mamlakatimizda oliy ta’lim sohasini taraqqiy qildirish ta’lim xizmatlari bozorida amalga oshiriladi. Ta’lim xizmatlari bozorini rivojlantirishning navbatdagi o‘ziga xos xususiyati ta’lim shakllarining doirasini kengaytirishdir [1]. Ta’lim bozorida taqdim etiladigan mahsulotlar vertikal va gorizonttal ravishda farqlanadi. Shunga asosan, oliy ta’lim xizmatlari turli o‘qitish shakllarini o‘z ichiga oladi. Oliy ta’lim xizmatlariga kollej, martaba va texnik tayyorgarlik, kattalar jamoasi va qo‘shimcha ta’lim va boshqa majburiy ta’lim va o‘qitish kiradi [2]. O‘zbekistonda oliy ta’lim xizmatlari ko‘rsatish davlat va nodavlat ta’lim muassasalari hisobiga amalga oshirilmoqda. Bugungi kunga kelib, oliy ta’lim xizmatlari ko‘pincha oliy ta’lim tashkilotlari hisobiga amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasida o‘quv yili boshiga nisbatan faoliyat ko‘rsatayotgan oliy ta’lim tashkilotlari soni 2012-yilda 64 tani tashkil etgan bo‘lsa-da, 2023-yilga kelib esa, 219 tani tashkil etgan. Ushbu ko‘rsatkich hududlar bo‘yicha olganda mos ravishda Qoraqalpog‘iston Respublikasida 2 va 12 tani, Andijon viloyatida 4 va 10 tani, Buxoro viloyatida 3 va 13 tani, Jizzax viloyatida 2 va 5 tani, Qashqadaryo viloyatida 2 va 11 tani, Navoiy viloyatida 2 va 4 tani, Namangan viloyatida 3 va 9 tani, Samarqand viloyatida 6 va 15 tani, Surxondaryo viloyatida 1 va 8 tani, Sirdaryo viloyatida 1 va 3 tani, Toshkent viloyatida 1 va 13 tani, Farg‘ona viloyatida 3 va 13 tani, Xorazm viloyatida 1 va 8 tani, Toshkent shahrida 32 va 95 tani tashkil etgan.

Shuningdek, oliy ta’lim sohasi ishlovchi o‘qituvchilar soni ham o‘zgarib bormoqda. Ya’ni, O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’lim tashkilotlarida o‘qituvchilar soni 2010-yilda

23021 nafar kishini tashkil etgan bo‘lsa-da, 2023-yilga kelib esa, 45210 nafar kishini tashkil etgan. Hududlar bo‘yicha mos ravishda tahlil qilganda esa, Qoraqalpog‘iston Respublikasida 1323 va 2586 nafarni, Andijon viloyatida 1425 va 3081 nafarni, Buxoro viloyatida 1254 va 2920 nafarni, Jizzax viloyatida 670 va 1539 nafarni, Qashqadaryo viloyatida 826 va 2205 nafarni, Navoiy viloyatida 626 va 913 nafarni, Namangan viloyatida 893 va 2265 nafarni, Samarqand viloyatida 2382 va 3812 nafarni, Surxondaryo viloyatida 517 va 1790 nafarni, Sirdaryo viloyatida 293 va 848 nafarni, Toshkent viloyatida 801 va 2064 nafarni, Farg‘ona viloyatida 1484 va 2575 nafarni, Xorazm viloyatida 628 va 1903 nafarni hamda Toshkent shahrida 9899 va 16709 nafarni tashkil etadi.

Shuningdek, mamlakatimiz oliy ta‘lim tashkilotlarida talabalar soni ham kundan-kunga ko‘payib bormoqda (1-jadval).

1-jadval

Oliy ta‘lim tashkilotlarida mavjud talabalar soni, kishi [3]

Hududlar nomi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
O‘zbekiston Respublikasi	274520	253026	258343	259290	261332	264291	268281	297689	360204	440991	571512	808439	1042100	1314542
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	16897	15541	15888	15976	16396	16898	17545	19447	22272	25442	35487	46585	57503	64146
Andijon viloyati	15459	14002	15172	15682	16524	17351	17585	19184	21718	26036	30895	47651	58312	66201
Buxoro viloyati	14361	13350	13754	13794	13580	13656	13990	15939	20895	24771	35625	43959	57484	82951
Jizzax viloyati	8584	8388	8913	9278	10065	10228	10872	12530	14732	18000	23391	29955	36951	37568
Qashqadaryo viloyati	11584	10560	11169	11770	12667	13325	14303	15883	18391	22452	27835	44222	57426	78397
Navoiy viloyati	9722	8490	8373	8088	8469	8408	8822	9683	11641	13636	17015	21710	30294	38813
Namangan viloyati	12517	10954	11089	10784	11010	10977	11495	13319	16742	20109	25989	41829	52319	62528
Samarqand viloyati	23005	22250	23296	24317	25052	25980	26846	29125	34930	41093	54827	70772	84739	90588
Surxondaryo viloyati	7057	6351	6470	6654	6719	6955	7430	9275	15070	20131	25628	39909	50634	67406
Sirdaryo	4165	3831	3902	3803	3791	3774	3904	4611	6811	9089	9597	16764	21524	23190

viloyati														
Toshkent viloyati	11963	10376	9119	8255	7350	7191	7286	8089	14882	20914	28509	42828	60399	72576
Farg‘ona viloyati	19623	17650	18194	18466	18208	18190	18335	21466	27176	35819	48415	62332	77722	84896
Xorazm viloyati	8812	8129	8224	8265	8333	8605	9101	10450	13382	16216	22787	28741	42770	53943
Toshkent shahri	110771	103154	104780	104158	103168	102753	100767	108688	121562	147283	185512	271182	354023	491339

Ushbu 1-jadvalga asosan, O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’lim tashkilotlarida mavjud talabalar soni 2010-yilda 274520 nafarni tashkil etgan bo‘lsa-da, 2023-yilda esa 1314542 nafarni tashkil etadi. Hududlar bo‘yicha tahlil qilganda, Qoraqalpog‘iston Respublikasida 16897 (64146) nafarni, Andijon viloyatida 15459 (66201) nafarni, Buxoro viloyatida 14361 (82951) nafarni, Jizzax viloyatida 8584 (37568) nafarni, Qashqadaryo viloyatida 11584 (78397) nafarni, Navoiy viloyatida 9722 (38813) nafarni, Namangan viloyatida 12517 (62528) nafarni, Samarqand viloyatida 23005 (90588) nafarni, Surxondaryo viloyatida 7057 (67406) nafarni, Sirdaryo viloyatida 4165 (23190) nafarni, Toshkent viloyatida 11963 (72576) nafarni, Farg‘ona viloyatida 19623 (84896) nafarni, Xorazm viloyatida 8812 (53943) nafarni va Toshkent shahrida 110771 (491339) nafarni tashkil etgan.

Oliy ta’lim tashkilotlari talabalari bitiruvchi sifatida korxonalar va tashkilotlarga taqsimlanmoqda. Bu borada o‘quv yili boshiga nisbatan mamlakatimiz bo‘yicha 2010-yilda 76379 nafar kishini tashkil etgan bo‘lsa-da, 2023-yilda 184133 nafar kishini tashkil etgan. Unga asosan, Qoraqalpog‘iston Respublikasida 4974, 12863 nafar kishini, Andijon viloyatida 4511, 10188 nafar kishini, Buxoro viloyatida 4417, 11182 nafar kishini, Jizzax viloyatida 2549, 7108 nafar kishini, Qashqadaryo viloyatida 3639, 9861 nafar kishini, Navoiy viloyatida 3088, 5103 nafar kishini, Namangan viloyatida 3914, 9290 nafar kishini, Samarqand viloyatida 5971, 15276 nafar kishini, Surxondaryo viloyatida 1995, 9629 nafar kishini, Sirdaryo viloyatida 1228, 3484 nafar kishini, Toshkent viloyatida 3604, 11055 nafar kishini, Farg‘ona viloyatida 5588, 15845 nafar kishini, Xorazm viloyatida 2181, 8815 nafar kishini, Toshkent shahrida 28720, 54434 nafar kishini tashkil qilgan.

Mamlakatimizda faoliyat ko‘rsatayotgan har 10000 aholiga to‘g‘ri keladigan oliy ta’lim tashkilotlari talabalari soni ham dinamik o‘zgarishlarga ega bo‘lmoqda (1-rasm).

1-rasm. Har 10000 aholiga to‘g‘ri keladigan oliy ta‘lim tashkilotlari talabalari soni, kishi [3]

Ushbu 1-rasmga asosan, har 10000 aholiga to‘g‘ri keladigan oliy ta‘lim tashkilotlari talabalari soni 2010-yilda 94 tani tashkil etgan bo‘lib, 2023-yilda esa 357 tani tashkil etgan. 2023-yilda mamlakatimizda tayanch doktorantura institutlarida tahsil oluvchilar soni ham oshib bormoqda. Bunga asosan, 2012-yilda 195 tani va 2023-yilda esa 7323 tani tashkil etgan.

Shular bilan birgalikda, mamlakatimizda davlat ta‘lim tashkilotlar bilan birgalikda, nodavlat ta‘lim tashkilotlari ham keng taraqqiy qilib bormoqda. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha nodavlat oliy ta‘lim tashkilotlari soni 2018-yilda 1 ta, 2019-yilda 4 ta, 2020-yilda 5 ta, 2021-yilda 17 ta, 2022-yilda 42 ta va 2023-yilda esa 90 taga yetgan. Bu borada hududlar ichida Toshkent shahri yetakchi bo‘lib, unda mos ravishda 1 tani, 2 tani, 3 tani, 13 tani, 23 tani va 55 tani tashkil etadi.

Mamlakatimizda nodavlat oliy ta‘lim tashkilotlari ham rivojlanib borayotganligi sababli ularda o‘qiyotgan talabalar soni ham ko‘payib bormoqda. Unga asosan, O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha 2018-yilda jami 1,3 ming nafarni tashkil etgan bo‘lib, 2023-yilda esa 343,6 ming nafarni tashkil etadi. 2023-yilga kelib esa, Qoraqalpog‘iston Respublikasida 4,7 ming nafarni, Andijon viloyatida 4 ming nafarni, Buxoro viloyatida 27,5 ming nafarni, Jizzax viloyatida 2,1 ming nafarni, Qashqadaryo viloyatida 23,3 ming nafarni, Navoiy viloyatida 8 ming nafarni, Namangan viloyatida 10,7 ming nafarni, Samarqand viloyatida 0,1 ming nafarni, Surxondaryo viloyatida 11,2 ming nafarni, Toshkent viloyatida 16,8 ming nafarni, Farg‘ona viloyatida 11,2 ming nafarni, Xorazm viloyatida 14,1 ming nafarni va Toshkent shahrida 209,9 ming nafarni tashkil etadi. Ulardan tashqari, mamlakatimizda xorijiy oliy ta‘lim muassasalari tashkilotlari ham faoliyat ko‘rsatib kelmoqda. Ularning faoliyati yanada kengayib bormoqda va soni ham oshib bormoqda. Unga asosan, O‘zbekiston Respublikasida 2010-2013-yillarda 6 tani, 2014-2017-yillarda 7 tani, 2018-yilda 10 tani, 2019-yilda 16 tani, 2020-yilda 18 tani, 2021-yilda 25 tani, 2022-yilda 26 tani va 2023-yilda esa 31 tani tashkil etadi.

Xulosa shuki, O‘zbekistonda oliy ta‘lim xizmatlari ko‘rsatishning rivojlanishi uning holati bilan belgilanadi. Ushbu xizmatlar oliy ta‘lim xizmatlari ko‘rsatish davlat va nodavlat ta‘lim muassasalari hisobiga to‘g‘ri keladi. Olib borilgan tahlillarga asosan, O‘zbekiston Respublikasida o‘quv yili boshiga nisbatan faoliyat ko‘rsatayotgan oliy ta‘lim tashkilotlari soni 2012-yilda 64 tani tashkil etgan bo‘lsa-da, 2023-yilga kelib 219 tani tashkil etgan. Shuningdek, oliy ta‘lim sohasi ishlovchi o‘qituvchilar soni ham o‘zgarib, O‘zbekiston Respublikasida oliy ta‘lim tashkilotlarida o‘qituvchilar soni 2010-yilda 23021 nafar kishini tashkil etgan bo‘lsa-da, 2023-yilga kelib 45210 nafar kishini tashkil etgan. Undan tashqari, mamlakatimiz oliy ta‘lim tashkilotlarida talabalar soni ham kundan-kunga ko‘payib borib, 2023-yilda 1314542 nafarni tashkil etgan. Oliy ta‘lim tashkilotlari talabalari bitiruvchi sifatida korxonalar va tashkilotlarga taqsimlanadi. Shular orqali har oliy ta‘lim tashkilotlari talabalari soni 10000 aholiga to‘g‘ri kelib, dinamik o‘zgarishlarga ega bo‘lmoqda. Ushbu tahlillarga mamlakatimizda tayanch doktorantura institutlarida tahsil oluvchilar soni ham kiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Savchenko Y.Y. The market of services of higher professional education: trends and development. // Modern problems of science and education, 2014, №4. -- p. 352.
2. <https://www.hurix.com/glossary/higher-education-solutions/>
3. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/social-protection-2>